

REVISIÓN DE LITERATURA

Factores que influyen en una óptima fotopolimerización

Factors Influencing Optimal Photopolymerization

Andreina Jazmín Gómez Morales¹, Leticia Peña Arosemena²

¹ Odontóloga. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-2591-3524>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4674-7458>

Correspondencia:

leticia.pena.rosemena@gmail.com

Recibido: 14/08/2024

Aceptado: 16/09/2024

Publicado: 18/09/2024

RESUMEN

Un factor determinante para obtener éxito clínico y longevidad en las restauraciones adhesivas fotopolimerizables, es lograr una óptima polimerización de los monómeros presentes en los materiales, evitando así posible sensibilidad dental, microfiltraciones, fracturas, desprendimiento de la restauración y toxicidad pulpar. Objetivo: Determinar los factores que influyen en una óptima fotopolimerización de resinas compuestas. Materiales y métodos: El diseño de este artículo de revisión sistemática es de tipo descriptivo y analítico cualitativo, no experimental y documental. De método deductivo. La búsqueda y recolección de artículos científicos se llevó a cabo desde noviembre 2021 hasta febrero 2022. Se contó con una muestra de 34 artículos científicos, la cual se pudo llevar a cabo por medio del acceso a la biblioteca virtual de la UCSG y otras fuentes confiables y viables como PubMed y Cochrane. Análisis – discusión: Son varios los factores que influyen en la correcta polimerización de las resinas compuestas tales como; las características de las lámparas de fotocurado, se recomienda que tenga una emisión radiante mínima de 500mW/cm², un diseño de punta ancha, ergonómica y punta de lámpara que mida de 9 a 11 mm de diámetro, un haz de luz homogéneo y una profundidad de curado de 10mm. El entrenamiento del operador y el mantenimiento son de igual manera determinantes, así como lo es el color de la resina, el cual entre más oscuro el tono, necesitará mayor energía radiante para su óptima polimerización.

Palabras clave: radiancia, espectro de luz, colimación, potencia radiante, lámparas LED

ABSTRACT

Abs A determining factor in obtaining clinical success and longevity in light-curing adhesive restorations is to achieve optimum polymerization of the monomers present in the materials. Avoiding possible dental sensitivity, microleakage, fractures, detachment of the restoration and pulp toxicity, Objective: To determine the factors that influence optimal photopolymerization of composite resins. Materials and methods: The design of this systematic review article is qualitative descriptive and analytical, non-experimental and documentary, deductive method. The search and collection of scientific articles was carried out from November 2021 to February 2022. There was a sample of 34 scientific articles, which could be carried out through access to the virtual library of the UCSG and other reliable and viable sources such as PubMed and Cochrane. Analysis - discussion: There are several factors that influence the correct polymerization of composite resins such as: characteristics of light curing lamps, it's recommended that they have a minimum radiant output of 500mW/cm², a wide, ergonomic tip design and a lamp tip that measures 9 to 11mm in diameter, a homogeneous beam of light and a depth curing of 10mm. Operator training and maintenance are just as crucial, as is the color of the resin, which darker the tone, the more radiant energy will require for an optimal polymerization.

Key words: radiance, light spectrum, collimation, radiant power, LED lamps.

INTRODUCCIÓN

Con el éxito de la unión adhesiva de los materiales de resina a las estructuras dentales, la odontología contemporánea contempla un amplio uso de estos materiales para diversos tratamientos, tales como, restauraciones adhesivas directas e indirectas, cementación de brackets, sellantes, etc.^{1,2} Es importante considerar todos los factores que influyen la polimerización de las resinas compuestas, ya que de manera inadecuada puede provocar sensibilidad dental, microfiltraciones, fracturas, desprendimiento de la restauración, toxicidad pulpar, cambio de color en la resina,³ afectación de las propiedades mecánicas del material y presencia de monómero residual, el cual puede, irritar el complejo dentinopulpar, comprometiendo la longevidad de la restauración.⁴⁻⁶

Si bien el éxito clínico de una restauración adhesiva, depende de muchos factores, tales como un correcto diagnóstico, la preparación del diente, los protocolos de aplicación de los adhesivos y resinas, es muy importante considerar que su polimerización se realice de manera óptima.⁷ Se considera como una óptima polimerización de la resina compuesta cuando más del 75% de los monómeros que se encuentran en la resina se convierten en polímeros⁸

En la actualidad tenemos materiales a base de resina de polimerización química, física, a través de la luz y de polimerización dual el cual interviene el agente de activación químico y la luz. Esta revisión literaria se realizó sobre los materiales cuya polimerización es activada por luz.

La resina compuesta contiene dos componentes distintos: una matriz de resina orgánica y partículas de relleno inorgánicas. La matriz está compuesta por diferentes monómeros como son: el Bis-GMA, UDMA Y TEGMA, además el AUDMA y Bis-Ema que son formulaciones nuevas, estos monómeros al activarse se convierten en polímeros realizándose así el proceso de polimerización de la resina.⁴ Dentro de la matriz también se encuentran los iniciadores que son agentes sensibles a la luz y son necesarios para que inicie la

reacción de polimerización, entre ellos tenemos la canforquinona, el ppd y la ivocerina. El segundo componente principal son los rellenos, que incluyen óxidos inorgánicos y vidrios, Tanto el tipo como la cantidad del relleno en la matriz de resina pueden influir directamente en las propiedades mecánicas.

Entre los tipos de relleno más comunes utilizados se encuentran las partículas de sílice y zirconio, así como el vidrio de bario y los trifluoruros de iterbio.⁹ Estos rellenos se unen a la matriz de resina con un agente de acoplamiento de silano bipolar. Los aditivos adicionales que están presentes en la resina compuesta son los; pigmentos y radiopacificadores, que modulan el tono y la radiopacidad del material.¹⁰

La fotopolimerización es un paso crítico en el proceso de las restauraciones, pero con frecuencia no se le presta la atención que merece. Se han producido muchos cambios en los equipos y materiales disponibles para hacer restauraciones fotopolimerizables en los últimos veinte años.³ Al principio de la década 1990, fueron introducidas las lámparas Led, las cuales comenzaron su popularidad por ser livianas, inalámbricas y porque requerían menos mantenimiento.¹¹

Las primeras lámparas de fotocurado Led, fueron modelos experimentales construidos para probar el concepto que podían generar luz en una onda de longitud suficiente para activar la canforquinona, que necesita una longitud de onda de 410 a 470nm. La mayor desventaja de la canforquinona es su color amarillento y con las nuevas tendencias de colores de resinas más blancos, se desarrollaron nuevos fotoiniciadores que requieren una longitud de onda de 370 a 400, por este motivo se desarrolló una lámpara LED de tercera generación que fuera capaz de activar los nuevos fotoiniciadores tales como Lucerina, PPT e Ivocerina que permitan la fabricación de tonos más claros de resina compuesta.^{1,7,12}

En el 2014 se llevó a cabo una conferencia a la que asistieron más de 50 líderes de opinión y fabricantes

para lograr un consenso sobre cuáles eran los puntos clave que un odontólogo debe considerar al momento de comprar una lámpara de fotopolimerización.

El consenso recomendó que los odontólogos deberían tomar en cuenta no solo la intensidad de la lámpara o su valor comercial, si no también otras características importantes tales como; la energía radiante, espectro radiante, salida radiante, información sobre la compatibilidad entre el espectro radiante y los fotoiniciadores, la colimación, su perfil de haz, diámetro y ergonomía de la punta y números de leds,^{1,2,9,13} además recomendaron a los fabricantes, odontólogos e investigadores que utilicen el Sistema Internacional de Unidades (The International System of Units) ya que la mayoría de los investigadores y fabricantes son inconsistente al describir las propiedades de las lámparas. Los términos como "Densidad de potencia", "Densidad de energía" e "Intensidad" a menudo son confusos tanto para los investigadores como para los odontólogos, porque sus definiciones varían de un artículo a otro.¹⁴

Es importante que el odontólogo conozca la terminología y la definición de cada característica para hacer una elección correcta de una lámpara, entre estas características están: La energía radiante es la energía emitida desde la LCU, se necesita una energía mínima de 500 mW/cm² para fotocurar la resinas.

La salida radiante es la energía que se emite desde la punta de la lámpara a una distancia de 0 mm. El espectro radiante es la energía radiante en una longitud de onda específica.^{2,3} La información sobre la compatibilidad entre el espectro radiante y el fotoiniciador, es conocer la longitud de onda necesaria para que el iniciador sea activado. La colimación es la profundidad que llega la energía radiante sin disminuirse desde el momento que sale la luz de la punta de la lámpara hasta que llega al fondo de la restauración, lo ideal sería que mantenga su energía radiante hasta 10 mm de distancia, pero la mayoría de las lámparas disminuye su energía radiante conforme la distancia entre la punta de la luz y la restauración aumenta.^{1,2,9}

El perfil de haz, los médicos e investigadores suponen que toda la superficie de la punta de LCU emite el mismo nivel de luz, Se descubrió que esta creencia era incorrecta cuando se examinó la distribución de la irradiancia en la punta de la LCU, los resultados demostraron que no existía homogeneidad en la intensidad emitida, sino que se encontraron "puntos fríos" de valores bajos de irradiación y "puntos calientes" de valores muy altos, distribuido en forma irregular en la punta activa. El efecto de irradiar de manera inapropiada una parte de la restauración final puede resultar en una polimerización menos óptima, lo que lleva a la fractura de las áreas que soportan estrés, como la cresta marginal.⁹ Es de suma importancia que exista una homogeneidad, para no sobrepasar los límites de irradiación ya que puede causar daños a los tejidos adyacentes y un daño pulpar y de la misma manera el no tener suficiente energía radiante puede causar inestabilidad del color, bajas propiedades mecánicas y caries recurrentes.¹³

Otro factor importante a considerar es el mantenimiento de la lámpara, ya que esta puede disminuir o alterar la energía radiante emitida desde la lámpara afectando en consecuencia la óptima fotopolimerización en resinas compuestas. Tenemos que tomar en cuenta que la punta de la lámpara no este contaminada con residuos de algún material restaurador, además que la punta de la lámpara no esté rayada.^{15,16}

Si la batería de la lámpara no está en su adecuada condición, también perjudicará el desempeño clínico de la lámpara.¹⁷

El entrenamiento del odontólogo es un factor fundamental para lograr una óptima fotopolimerización. Lamentablemente, las capacitaciones que se brindan a la mayoría de los dentistas, y estudiantes de odontología no es la adecuada para garantizar que las lámparas de fotocurado se utilicen correctamente.¹⁸ Tanto la LCU como la técnica de suministro de luz utilizada por el operador tienen un efecto significativo sobre la exposición radiante entregada a la restauración.¹⁹ Los

dentistas deben optimizar el procedimiento de curado. Una exposición demasiado prolongada puede causar daño térmico a la pulpa y otros tejidos expuestos a la luz.

Contrario si la aplicación de una irradiancia baja, puede provocar un curado inadecuado de las restauraciones y esto puede tener consecuencias a largo plazo.²⁰ La localización de la restauración en relación a la ergonomía de la lámpara, es un factor que influye para lograr una óptima fotopolimerización, ya que, en ocasiones, puede resultar difícil colocar la LCU perpendicular a la restauración. Una cavidad posterior profunda también presenta dificultad al curar los primeros incrementos debido a la gran distancia entre la punta de la LCU y la restauración⁽²¹⁾

La importancia de este estudio es conocer cuáles son los factores que influyen en una óptima fotopolimerización de las resinas compuestas, así como su importancia en el éxito clínico de los tratamientos a largo plazo. Con los resultados y conclusiones de esta revisión espero dar un aporte para que los operadores de la salud bucal tomen precauciones e indicaciones para conseguir un mejor desempeño clínico para realizar casos exitosos a largo plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de este artículo de revisión sistemática es de tipo descriptivo y analítico cualitativo, no experimental y documental. De método deductivo. La búsqueda y recolección de artículos científicos se llevó a cabo desde noviembre 2021 hasta febrero 2022, mediante la biblioteca virtual de la UCSG y los metabuscadores Pubmed, Google Scholar, Cochrane.

Para la búsqueda se utilizaron las palabras claves: irradiancia, espectro de luz, poder radiante colimación, haz de luz, salida radiante, mantenimiento de lámpara, fotoiniciadores, entrenamiento, y lámparas led.

Se obtuvieron 289 artículos científicos luego de eliminar duplicados, y revisar los títulos y el abstracto de cada artículo, se aplicaron los criterios de exclusión,

terminando seleccionando 34 artículos para esta revisión sistemática.

Los criterios de inclusión aplicados fueron:

- Artículos científicos desde el 2016 hasta el 2021
- Artículos científicos de revisión entre los cuartiles Q1 al Q3
- Artículos de Revisión Bibliográfica sobre lámparas de fotocurado
- Artículos en idioma inglés y español.

Los criterios de exclusión que aplicaron fueron:

- Artículos en los que no se mencione fotopolimerización
- Artículos con más de 5 años de antigüedad
- Artículos que no sean Q1 o Q3
- Artículos en idiomas diferentes a inglés o español

RESULTADOS

1. Características de la lámpara de fotocurado

De la literatura revisada, se establece que para lograr una óptima fotopolimerización las lámparas de fotocurado ideales deben tener características tales como:

- Una energía radiante mínima de 500 mW /cm² y máxima de 4,000 mW /cm²
- Una exposición radiante mínima de 500 mW /cm² uniforme.
- En cuanto a la ergonomía de la lámpara se recomienda un cabezal recto para que pueda acceder a la zona posterior con mayor facilidad.
- Diámetro de la punta de 9 a 11 mm.
- Un haz de luz en la punta: homogéneo, aunque la evidencia demuestra que los fabricantes dan un promedio falso de la salida radiante. Se debe exigir que se regule y se informe sus valores por parte de los fabricantes
- Que tenga una buena colimación, de una profundidad de curado que emita una energía igual hasta los 10 mm de distancia.

- Que emita una longitud de onda: 370 – 450 nm para activar todos los fotoiniciadores como la canforoquinona, lucerina, ivocerina y TPO y que los leds estén situados correctamente para que el espectro radiante llegue a toda la superficie de la restauración.
- Los odontólogos deben asegurarse de que la LCU ha sido "autorizada" y/o "aprobada" para su uso en su país; y monitorear regularmente la salida radiante de la L

2. *Mantenimiento de la lámpara para una óptima polimerización*

Luego de la revisión literaria sobre el mantenimiento de lámparas se encontró lo siguiente:

La presencia de residuos resinosos o de adhesivos tienen una significativa relación con la reducción de irradiancia de la lámpara.

3. *Propiedades del material restaurador*

Mediante esta revisión literaria se concluyó lo siguiente:

Los composites dentales de tonos más oscuros requieren más energía radiante para un curado adecuado. Se recomendó que se utilice la técnica incremental de 2mm en tonos A3 en resina bulk.

Existen diferentes métodos de fotopolimerización lo importante de ello es tener en claro cuánto tiempo necesita cada material de restauración, eso va a depender de cada fabricante y de la energía radiante de la lámpara

4. *Entrenamiento del Odontólogo*

Como resultado de esta revisión literaria se determinó sobre el entrenamiento del odontólogo que:

Se demostró que los odontólogos con preparación previa irradian un 60% más de energía a comparación de los odontólogos que no tienen una preparación previa.

Los odontólogos deben tener en cuenta que después de varias exposiciones seguidas (25 veces), la exposición radiante puede disminuir entre un 2% y un 8%. No dejar la lámpara por más tiempo cargando de lo estipulado por los fabricantes, ya que puede provocar un deterioro de la misma.

Las lámparas de bajo costo, se demostró que son inestables, no tienen una buena colimación y su haz de luz no es uniforme y que cuando no están cargadas al 100% emiten una irradiancia por debajo de lo mínimo establecido. Las LCU actualmente utilizan baterías de iones de litio y aunque tienen una vida útil prolongada, no se deben almacenar sin cargar por períodos largo de tiempo ya que pueden dañarse.

Las barreras desechables para el control de infecciones, se tienen que utilizar de manera correcta, no debe quedar en la punta, el plástico arrugado ni tener costuras.

El uso de barreras reduce la salida de luz de la LCU, para compensar esto, se debe ajustar el tiempo de curado.

El uso de simuladores con tecnología avanzada puede ser una gran ayuda de aprendizaje para los estudiantes y profesionales

5. *Localización de la restauración*

Como resultados de esta investigación tenemos que las restauraciones en la parte anterior de la arcada, no tienen dificultad, el problema se encuentra cuando la restauración se localiza en la parte posterior en el área de los molares. Deben tenerse en cuenta factores tales como:

La profundidad de la carie y dificultades para acercarse y mantener estable la fuente de luz a la superficie del material.

Los anillos o matrices de separación también pueden aumentar la distancia de la fuente de luz en las cavidades de Clase II.

Para restauraciones de Clase II, polimerización lateral adicional y recomiendan una punta ancha y un cabezal de bajo perfil este permitirá un acceso a los dientes posteriores más directa.

Donde haya socavaduras que causen sombras, mueva la punta de la luz y aumente el tiempo de exposición. Utilice curado interproximal bucolingual suplementario (pero hay que tener cuidado con el sobrecalentamiento).

DISCUSIÓN

1. Características de la lámpara de fotocurado

De acuerdo con Price, Ferracane y Soares se recomiendan un irradiación mínima de 500 mW/cm² y una máxima de 4,000 mW/cm² y un espectro radiante de 380 a 515 nm para que haya una adecuada activación de las propiedades mecánicas de las resinas compuestas y una óptima polimerización.^{18,22} Esto difiere de del autor Kopperud y Ruggenberg el cual Kopperud recomienda que la irradiación mínima puede ser 300 mW/cm² con una máxima de 2.000 mW/cm² y su espectro radiante de 350 a 500 nm, mientras que Ruggenberg recomienda una irradiancia mínima de 600 mW/cm² y una máxima de 1,200 mW/cm².^{20,23}

Según Price en sus artículos publicados en 2018 y 2020 las lámparas económicas dicen ser equivalentes a comparación de las de mayor costo que vienen de fabricantes de calidad. Los fabricantes de Lcu económicas aseguran que los valores de salida radiante son altos, pero se ha demostrado que estas a menudo son inestables y que su energía disminuye rápidamente a medida que se descarga la batería.^{3,19}

Esto concuerda con Ruggenberg y Soares que estas lámparas económicas no demuestran que tenga una buena salida radiante, ni homogeneidad en la punta, no mantienen su irradiancia cuando la batería no está en su máxima carga. Por otro lado, Cardoso concluyó que estas lámparas económicas tienen efectos negativos para las propiedades mecánicas de las resinas, por su falta de homogeneidad en la punta de la lámpara.^{14,22,23}

Existe una concordancia entre los autores sobre el diámetro de la punta el cual en promedio es de 9 a 12mm,^{2,13,18,22} Según AC Shortall y Felipe, el diámetro de la punta tiene que ser ancha, el diseño exterior de la punta y el haz de luz homogéneo ya que tiene un impacto significativo en la cantidad de luz y energía entregada a la restauración, en esto concuerdan los autores André y Price que sus artículos señalan que estas características son importantes para lograr que la resina reciba energía suficiente y homogénea para activar el proceso de polimerización.^{18,24}

De acuerdo con Fatin y Price la homogeneidad de la luz puede ser afectada cuando se trata de una lámpara Polywave ya que crea puntos de intensidad diferentes en la punta de la lámpara.^{9,21}

2. Mantenimiento de la lámpara para una óptima polimerización

De acuerdo con diferentes autores como Bansal, Price, Garcia y Hani, la presencia de residuos resinosos o de adhesivos tienen una significativa relación con la reducción de irradiancia de la lámpara.^{2,15-17,25} De acuerdo con Cardoso, Price y, Alshaaafi, y Georgiev concuerdan que el nivel de irradiación que emite las lámparas económicas tiende a ser inestables cuando la batería no está al 100%.^{6,14,16}

De acuerdo con Ruggenberg y Suliman sus estudios publicados han evaluado las LCU en consultorios donde demuestran que la mayoría proporcionan una salida de luz inadecuada y presentan un mantenimiento deficiente, sus lámparas presentaban rayones, las baterías estaban en malas condiciones, he incluso muchas de las lámparas no emitían la irradiancia mínima establecida.^{1,17}

De acuerdo con André, los médicos deben tener en cuenta que después de varias exposiciones seguidas (25 veces), la exposición radiante puede disminuir entre un 2% y un 8%.³³

Según Price las lámparas que están hechas con batería de iones de litio tienen una vida útil prolongada, sin embargo, dejarla por tiempos prolongados sin cargarlas dañarlas.²³

3. *Propiedades del material restaurador*

Según Morales y Roiz, las propiedades que intervienen en la polimerización, y que guardan relación con el material y con la lámpara de fotocurado, son el tipo de fotoiniciador, el color, transparencia, el tipo de relleno, el grosor de la capa,^{12,2} esto concuerda con Keun Kyun que indica que la translucidez y grosor son factores que intervienen al momento de la polimerización, y que las resinas en color A3 en incrementos de 4mm no tienen un buen grado de conversión²⁸.

Según Rodríguez, Maktibi y Al-Senan existe una diferencia en la profundidad de curado en resinas con tonos más claros y oscuros y concuerdan con la idea que entre más oscuros los tonos, menos luz se penetra a través de la resina,^{29,34} Esto se diferencia con el artículo de Rooz en cual indica que no existen una diferencia de profundidad de curado en las resinas bulk en tonos oscuros y claros.²⁷

4. *Entrenamiento del odontólogo*

De acuerdo con Rueggebert y otros autores gran parte de la odontología actual debería de realizar una fotopolimerización adecuada, sin embargo, muchos dentistas dan poca importancia a la fotopolimerización.^{1,7,18}

Esto concuerda con Price y Shortall en el cual su estudio demuestra que existe diferencias entre los odontólogos que tienen una preparación previa con los que no tienen, sus estudios revelan que los odontólogos con preparación depositan más energía a la superficie de la restauración con la lámpara en comparación con el profesional que no tuvo preparación previa esto también concuerda con Felipe Et que demostró que la cantidad de energía entregada a las restauraciones fue mayor en profesionales preparados.^{30,31,32}

Según Fatin A y Abdulhaq, el uso de barreras de protección como fundas fotopolimerizables, no afectaban significativamente la irradiación y que el uso de barreras tipo guante o de coloración opacas tiene una reducción de intensidad de luz solo del 5% al 8%.^{16,25} Esto también concuerda con el autor Soares, en

el cual sus resultados fueron que la aplicación correcta de las barreras de plástico tipo transparente tenían una disminución de la irradiación de un 5% al 8%, mientras que el uso de barreras de látex la irradiación se redujo en el 14% al 26%.¹⁵ Esto no concuerda con los estudios realizados por Price, que demostraron que el uso de barreras como una funda protectora disminuye hasta en un 40% su intensidad de luz.¹³

Según Abdulhap y Price se ha demostrado que el uso de simuladores con tecnología avanzada puede ser una gran ayuda de aprendizaje para los estudiantes y profesionales, En el estudio realizado por Abdulhap se demostró que los profesionales que tuvieron una previa capacitación irradiaron un 60% más energía la resina a comparación a los profesionales que no tenían previa preparación.^{5,18}

5. *Localización de la restauración*

De acuerdo con Maktabie y André, la apertura de la boca, la profundidad de la cavidad, la banda de la matriz o las copas que interfieren son algunos de los desafíos para la entrega de exposiciones radiantes durante el procedimiento de fotocurado en el sector posterior.^{24, 34}

Según Braz Dent, en su investigación la visibilidad y el acceso del operador fueron desfavorables en la región posterior, donde la abertura interincisal era de 35mm y esto afectó negativamente los resultados de intensidad de luz.² Esto concuerda con el Autor Maktabie que, en su investigación, en la región posterior obtuvo menos irradiancia que el sector anterior, además atribuyó este resultado a la ergonomía de la punta de la lámpara.³⁴

En el mismo artículo de Braz Dent realizó un estudio con 22 lámparas diferentes de fotocurado. Se demostró que la lámpara de marca Valo, Bluephase, G2, Radium Plus, Kon-Lux y Altlux fueron las únicas que entregaron valores de intensidad de luz similares en el sector anterior y posterior. Sin embargo, las lámparas kon-lux y altlux II no tuvieron la intensidad adecuada requerida la cual era 500 mW/cm².³² Según Price la unidad de fotopolimerización debe diseñarse para permitir que la punta de la luz se coloque en paralelo y

lo más cerca posible para que la luz se entregue a 90° perpendicular a la superficie de la restauración.^{18,33}

CONCLUSIÓN

Es responsabilidad del profesional informarse de todas las características de la LCU que se utiliza para la realización de sus tratamientos. Los fabricantes e investigadores deben proporcionar información detallada sobre el poder radiante, espectro radiante, compatibilidad del espectro radiante con los fotoiniciadores, diámetro de la punta y su salida radiante, sobre su colimación, y su perfil de haz, potencia radiante (mW), la irradiancia, el efecto de la distancia sobre la irradiancia y el espectro de emisión a través de la punta de luz.

Los contaminantes y desechos en la punta de la LCU pueden reducir significativamente su salida de luz. La cantidad de residuos presentes en la punta antes de la limpieza determinará en qué medida mejorará la salida de la LCU. El daño a la punta de la LCU puede causar una reducción significativa en la energía entregada por la LCU a la restauración. Nunca se deben utilizar LCU con puntas rotas, ya que es posible que la luz no llegue adecuadamente a la restauración.

Se pudo concluir que existe todavía muy poca evidencia científica sobre cómo influyen las propiedades del material restaurador en su óptima polimerización.

Existe una falta de conocimiento sobre como fotopolimerizar correctamente, también que el uso de barreras reduce la salida de luz de la LCU ya que dispersa la luz y está reducción siempre debe tenerse en cuenta ajustando el tiempo de curado para compensar esta reducción.

La restauración en la región posterior de los maxilares es más compleja debido a la anatomía y a los factores externos como las matrices, la profundidad de la restauración y anatomía del diente, por lo tanto, la ergonomía de la lámpara juega un papel muy importante.

RECOMENDACIONES

Realizar una revisión de las lámparas de fotopolimerización en Guayaquil para verificar cuales cumplen con todas las especificaciones que se han nombrado en este artículo.

Exigir a los fabricantes que den todas las especificaciones de la lámpara de fotocurado, y no solo basarse en la irradiación

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Rueggeberg FA, Giannini M, Arrais CAG, Price RBT. Light curing in dentistry and clinical implications: a literature review. *Braz oral res* [Internet]. 28 de agosto de 2017 [citado 21 de octubre de 2021];31. Disponible en: <http://www.scielo.br/j/bor/a/nHcRprCrTjDnP7VMXh7PDBD/?lang=en>
2. Shortall AC, R. B. Price, MacKenzie L, Burke FJT. Guidelines for the selection, use, and maintenance of LED light-curing units - Part 1. *Br Dent J*. 21 de octubre de 2016;221(8):453-60.
3. Dental Curing Lights | American Dental Association [Internet]. [citado 26 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/dental-curing-lights>
4. Universidad CES, Naranjo-Pizano RM, Lince-Jaramillo JF, Universidad CES, Vivas-Idarraga J, Universidad CES, et al. Diferencia en la dureza de resinas utilizadas convencionalmente al polimerizarse con diferentes tipos de luz. *CES odontol*. 2017;30(1):3-16.
5. Suliman AA, Abdo AA, Elmasmari HA. Training and experience effect on light-curing efficiency by dental practitioners. *Journal of Dental Education*. 2020;84(6):652-9.
6. Georgiev GP. Factors associated with light curing units: a questionnaire survey. *Scripta Scientifica Medicinae Dentalis*. 31 de diciembre de 2019;5(2):37-43.
7. Al-Senan D, Ageel F, Aldosari A, Maktabi H. Knowledge and Attitude of Dental Clinicians towards Light-Curing Units: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Dentistry*. 15 de junio de

2021;2021:e5578274.

8. Jain L, Mehta D, Meena N, Gupta R. Influence of Light Energy Density, Composite Type, Composite Thickness, and Postcuring Phase on Degree of Conversion of Bulk-fill Composites. *Contemp Clin Dent*. junio de 2018;9(Suppl 1):S147-52.
9. Hasanain FA, Nassar HM. Utilizing Light Cure Units: A Concise Narrative Review. *Polymers (Basel)*. 15 de mayo de 2021;13(10):1596.
10. Vajani D, Tejani TH, Milosevic A. Direct Composite Resin for the Management of Tooth Wear: A Systematic Review. *Clin Cosmet Investig Dent*. 2020;12:465-75.
11. Namrata. Light cure devices [Internet]. [citado 9 de noviembre de 2021]. Disponible en: <https://www.ijofr.org/article.asp?issn=WKMP-0129;year=2017;volume=2;issue=2;spage=37;epage=39;aulast=Namrata>
12. Moradas Estrada M, Álvarez López B, Moradas Estrada M, Álvarez López B. Dinámica de polimerización enfocada a reducir o prevenir el estrés de contracción de las resinas compuestas actuales. Revisión bibliográfica. *Avances en Odontoestomatología*. diciembre de 2017;33(6):261-72.
13. Price RB, Ferracane JL, Hickel R, Sullivan B. The light-curing unit: An essential piece of dental equipment. *Int Dent J*. diciembre de 2020;70(6):407-17.
14. Cardoso IO, Machado AC, Teixeira D, Basílio FC, Marletta A, Soares PV. Influence of Different Cordless Light-emitting-diode Units and Battery Levels on Chemical, Mechanical, and Physical Properties of Composite Resin. *Oper Dent*. 1 de julio de 2020;45(4):377-86.
15. Soares CJ, Braga SSL, Ribeiro MTH, Price RB. Effect of infection control barriers on the light output from a multi-peak light curing unit. *J Dent*. diciembre de 2020;103:103503.
16. Suliman AA, Abdo AA, Elmasmari HA. Effect of Contamination, Damage and Barriers on the Light Output of Light-Curing Units. *The Open Dentistry Journal* [Internet]. 30 de junio de 2019 [citado 22 de octubre de 2021];13(1). Disponible en: <https://opendentistryjournal.com/VOLUME/13/PAGE/196/FULLTEXT/>
17. Bansal. Assessment of efficacy and maintenance of light-curing units in dental offices across Punjab: A clinical survey [Internet]. [citado 22 de octubre de 2021]. Disponible en: <http://www.ijds.in/article.asp?issn=0976-4003;year=2019;volume=11;issue=1;spage=42;epage=45;aulast=Bansal>
18. Price RBT. Light Curing in Dentistry. *Dental Clinics*. 1 de octubre de 2017;61(4):751-78.
19. Price RB, Shortall AC. Essentials of light curing. *Dent Update*. 2 de mayo de 2018;45(5):400-6.
20. Kopperud SE, Rukke HV, Kopperud HM, Bruzell EM. Light curing procedures - performance, knowledge level and safety awareness among dentists. *J Dent*. marzo de 2017;58:67-73.
21. Balhaddad AA, Garcia I, Collares F, Felix CM, Ganesh N, Alkabashi Q, et al. Assessment of the radiant emittance of damaged/contaminated dental light-curing tips by spectrophotometric methods. *Restor Dent Endod*. noviembre de 2020;45(4):e55.
22. Soares CJ, Rodrigues M de P, Oliveira LRS, Braga SSL, Barcelos LM, Silva GR da, et al. An Evaluation of the Light Output from 22 Contemporary Light Curing Units. *Braz Dent J*. junio de 2017;28(3):362-71.
23. Rueggeberg FA, Giannini M, Arrais CAG, Price RBT. Light curing in dentistry and clinical implications: a literature review. *Braz oral res* [Internet]. 28 de agosto de 2017 [citado 22 de octubre de 2021];31(suppl 1). Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-83242017000500206&lng=en&tlng=en
24. André CB, Nima G, Sebold M, Giannini M, Price RB. Stability of the Light Output, Oral Cavity Tip Accessibility in Posterior Region and Emission Spectrum of Light-Curing Units. *Oper Dent*. agosto de 2018;43(4):398-407.
25. Ajaj RA, Nassar HM, Hasanain FA. Infection Control Barrier and Curing Time as Factors Affecting the Irradiance of Light-Cure Units. *J Int Soc Prev Community Dent*. 2018;8(6):523-8.
26. Sword RJ, Do UN, Chang JH, Rueggeberg FA. Effect of Curing Light Barriers and Light Types on Radiant Exposure and Composite Conversion. *J Esthet Restor Dent*. febrero de 2016;28(1):29-42.
27. Novin Rooz M, Yousefi Jordehi A. The Effect of

Shade and Thickness on the Depth of Cure of Bulk-Fill Composites with Different Viscosities. *J Dent (Shiraz)*. diciembre de 2020;21(4):322-9.

28. Hyun H-K, Christoferson CK, Pfeifer CS, Felix C, Ferracane JL. Effect of shade, opacity and layer thickness on light transmission through a nano-hybrid dental composite during curing. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*. 2017;29(5):362-7.

29. Rodriguez A, Yaman P, Dennison J, Garcia D. Effect of Light-Curing Exposure Time, Shade, and Thickness on the Depth of Cure of Bulk Fill Composites. *Operative Dentistry*. 1 de septiembre de 2017;42(5):505-13.

30. Rueggeberg FA, Giannini M, Arrais CAG, Price RBT. Light curing in dentistry and clinical implications: a literature review. *Braz oral res [Internet]*. 28 de agosto de 2017 [citado 22 de octubre de 2021];31. Disponible en:

<http://www.scielo.br/jj/bor/a/nHcRprCrTjDnP7VMXh7PDBD/?lang=en>

31. Price RB, Shortall AC. Essentials of light curing. *Dent Update*. 2 de mayo de 2018;45(5):400-6.

32. Felipe PM, Anamari RL, Abelardo BR. Fotopolimerización en Tratamientos Directos e Indirectos: Scoping Review. :26.

33. André, C. B., Nima, G., Sebold, M., Giannini, M., & Price, R. B. (2018). Stability of the Light Output, Oral Cavity Tip Accessibility in Posterior Region and

Emission Spectrum of Light-Curing Units. *Operative dentistry*, 43(4), 398–407. <https://doi.org/10.2341/17-033-L>

34. Maktabi, H., Balhaddad, A. A., Alkhubaizi, O., Strassler, H., & Melo, M. (2018). Factors influencing success of radiant exposure in light-curing posterior dental composite in the clinical setting. *American journal of dentistry*, 31(6), 320–328.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo